

УДК 004

<https://doi.org/10.36906/AP-2020/15>

АЛГОРИТМ УСТРАНЕНИЯ ТРАНЗИТИВНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗНФ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ

Мамедли Р.Э.*канд. физ.-мат. наук**Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия*

Аннотация. В работе рассматриваются различные подходы к нормализации базы данных. Обоснована необходимость хороших структур таблиц для контроля избыточности данных, который позволит избежать аномалий данных. Приведен пример упрощенной отчетности для АСУ предприятия, которая управляет несколькими проектами.

Ключевые слова: Проектирование баз данных, нормализация, 1НФ, 2НФ, 3НФ, транзитивная зависимость, частичная зависимость, контроль избыточности данных, аномалия данных.

Хороший дизайн базы данных должен соответствовать хорошей структуре таблиц. Чтобы достичь этой цели, нужно разрабатывать хорошие структуры таблиц для контроля избыточности данных, который позволит избежать аномалий данных. Процесс, который дает такие желательные результаты, известен как нормализация.

Наличие хорошего программного обеспечения для реляционных БД недостаточно, чтобы избежать избыточности данных. Если таблицы БД спроектированы так, как файлы в файловой системе, система управления реляционными базами данных никогда не сможет продемонстрировать свои превосходные возможности обработки данных.

Таблица является основным строительным блоком проектирования БД. Следовательно, структура таблицы представляет большой интерес. В идеале процесс проектирования БД дает хорошие структуры таблиц. Тем не менее, можно создавать плохие структуры таблиц даже при хорошем дизайне БД.

Нормализация — процесс оценки и исправления структур таблиц с целью минимизации избыточности данных, тем самым снижая вероятность аномалий данных. Процесс нормализации включает назначение атрибутов таблицам на основе концепций определения и функциональной зависимости [1-5].

Нормализация работает через ряд этапов, называемых нормальными формами. Первые три стадии описаны как первая нормальная форма (1НФ), вторая нормальная форма (2НФ) и третья нормальная форма (3НФ). Со структурной точки зрения 2НФ лучше, чем 1НФ, а 3НФ лучше, чем 2НФ. Для большинства целей в проектировании бизнес-БД 3НФ достаточная уровень. [6, 7, 9].

Для формализации процесса нормализации отношений реляционной модели можно использовать методы целочисленного программирования и, в частности, задачи о наименьшем покрытии [8]. Хотя нормализация является очень важным компонентом при проектировании базы данных, не следует полагать, что самый высокий уровень нормализации всегда является наиболее желательным. Как правило, чем выше нормальная форма, тем больше реляционных операций соединения, и соответственно, больше ресурсов

необходимо для получения ответа на запрос. Успешный дизайн также должен учитывать спрос пользователя на высокую производительность. Поэтому иногда потребуется денормализовать некоторые части структуры БД. Денормализация производит более низкую нормальную форму; то есть 3НФ будет преобразован в 2НФ. Повышение производительности за счет денормализации соблюдается с большой избыточности данных.

Нормализация обычно используется вместе с моделированием связей сущностей. Разработчики БД используют нормализацию в двух ситуациях. При проектировании новой структуры БД, разработчик БД сначала создает модель данных. После того, как исходный проект завершен, разработчик проводит анализ связей между атрибутами в каждой сущности и определяет, можно ли улучшить структуру посредством нормализации. Также от разработчиков БД часто требуют изменить существующие структуры данных, которые могут быть в форме текстовых файлов, электронных таблиц или более старых структур БД. Опять же, анализируя связей между атрибутами или полями в структуре данных, разработчик БД может использовать процесс нормализации, чтобы улучшить существующую структуру данных и создать соответствующий проект БД. Независимо от задачи, процесс нормализации одинаков.

Основной целью нормализации является устранение аномалий данных путем устранения ненужных или нежелательных избыточностей. Для обеспечения заявленные цели проектирования БД, нормализация использует концепцию функциональных зависимостей, чтобы определить, какой атрибут (или набор атрибутов) определяет другие атрибуты.

Чтобы получить лучшее представление о процессе нормализации, можно брать пример упрощенную отчетность для АСУ предприятия, которая управляет несколькими проектами. Каждый проект имеет свой собственный номер проекта, имя, назначенных сотрудников и так далее. У каждого сотрудника есть номер, имя и должность, например, инженер или системный администратор.

Предприятие выставляет счет своим клиентам, учитывая часы, потраченные на каждый контракт. Почасовая оплата зависит от классификации должностей сотрудника. Периодически создается отчет, который содержит данные для каждого проекта в сводном формате, в виде таблицы (рис. 1).

В этом случае разработчику поручается создать БД для поддержки этой отчетности. Сначала нужно сосредоточиться на основных данных, необходимых для составления отчета. Итоги, промежуточные итоги и общие итоги являются вычисляемыми данными. Как только начальный проект завершен, разработчик может принять проектные решения о том, какие вычисляемые данные хранить и, какие — вычислять при необходимости. В этом случае основные данные показаны на рисунке 2.

Базовые данные на рисунке 2 организованы вокруг проектов так же, как был организован отчет, при этом каждый проект имеет одну строку для представления данных, связанных с этим проектом. Исходные данные показывают, что проекту назначено несколько сотрудников. Обратите внимание, что данные на рисунке 1 являются ненормализованными данными, что отражается в существовании нескольких многозначных элементов данных (СОТР_КОД, СОТР_ФИО, ДЛЖ_НАЗВ, РАБ_СТМ, РАБ_КОЛ).

№	Название проекта	№ сотрудника	ФИО сотрудника	Должность сотрудника	Стоимость 1 часа	Кол-во часов	Итого
2541	Ун-Еган	8951	К.С.Коленко	Программист	650,00 Р	18,5	12 025,00 Р
		8547	М.Д.Чайка	Разработчик БД	1 200,00 Р	14,3	17 160,00 Р
		8745	Ф.Э.Бухаров	Проектный менеджер	930,00 Р	25,0	23 250,00 Р
		8685	Е.Н.Пахомов	Системный аналитик	870,00 Р	20,3	17 661,00 Р
		8012	М.Г.Иванов	Системный администратор	450,00 Р	16,0	7 200,00 Р
Итого за проект							77 296,00 Р
2542	КНС-432	8624	К.А.Большаков	Программист	650,00 Р	23,1	15 015,00 Р
		8912	Т.Н.Козин	Водитель	320,00 Р	15,1	4 832,00 Р
		8745	Ф.Э.Бухаров	Проектный менеджер	930,00 Р	38,8	36 084,00 Р
		8685	О.Е.Шигаева	Разработчик БД	1 200,00 Р	31,3	37 560,00 Р
		8475	Э.К.Чуприна	Системный аналитик	870,00 Р	48,1	41 847,00 Р
Итого за проект							135 338,00 Р
2543	ДНС-21	8951	Р.К.Бобылев	Программист	650,00 Р	47,2	30 680,00 Р
		8547	М.Д.Чайка	Разработчик БД	1 200,00 Р	13,7	16 440,00 Р
		8456	Т.П.Стаин	Проектный менеджер	930,00 Р	44,2	41 106,00 Р
		8685	В.К.Сытников	Системный аналитик	870,00 Р	45,9	39 933,00 Р
		8012	Б.Ф.Грызунов	Системный администратор	450,00 Р	40,1	18 045,00 Р
Итого за проект							146 204,00 Р
2544	КНС-528	8952	К.С.Коленко	Программист	650,00 Р	20,0	13 000,00 Р
		8912	Т.Н.Козин	Водитель	320,00 Р	38,0	12 160,00 Р
		8745	Ф.Э.Бухаров	Проектный менеджер	930,00 Р	24,6	22 878,00 Р
		8685	О.Е.Шигаева	Разработчик БД	1 200,00 Р	44,4	53 280,00 Р
		8547	М.Д.Чайка	Разработчик БД	1 200,00 Р	32,0	38 400,00 Р
		8475	Э.К.Чуприна	Системный аналитик	870,00 Р	50,0	43 500,00 Р
		8012	М.Г.Иванов	Системный администратор	450,00 Р	42,1	18 945,00 Р
Итого за проект							202 163,00 Р
ИТОГО							561 001,00 Р

Рис. 1. Примерный отчет

Структура данных, изображенная на рисунке 1, не соответствует требованиям к реляционным таблицам, и поэтому не подходит для правильной обработки данных. Она имеет следующие недостатки:

— Структура данных допускает несоответствия данных. Например, значение ДЛЖ_НАЗВ «Разработчик БД» может быть введен как «Разр.БД» или даже «РБД». Структура позволила бы О.Е. Шигаеве и М.Д. Чайке в проекте КНС-528 брать разные ставки, даже если у них одинаковая классификация должностей;

— Структура данных содержит несколько многозначных атрибутов, которые очень усложняют задачи управления данными. Поскольку все сотрудники, работающие над проектом, находятся в одной ячейке, трудно идентифицировать каждого сотрудника индивидуально, а для базы данных ответить на такие вопросы, как «Сколько сотрудников работает над проектом ДНС-21?»;

— Данные о сотрудниках в таблице избыточны, поскольку сотрудники могут работать над несколькими проектами. Добавление, обновление и удаление данных, вероятно, будет очень громоздким с использованием этой структуры. Например, изменение классификации должностей для Ф.Э. Бухарова потребует обновления как минимум трех строк.

Очевидно, что эта структура приводит к несоответствиям данных. Отчет может давать разные результаты в зависимости от того, какая аномалия данных произошла. Аномалии отчетности вызывают множество проблем у менеджеров — не могут быть исправлены с помощью прикладного программирования (рис. 2).

ПРО_КОД	ПРО_НАЗВ	СОТР_КОД	СОТР_ФИО	ДЛЖ_НАЗВ	РАБ_СТМ	РАБ_КОЛ
2541	Ун-Еган	8951, 8547, 8745, 8685, 8012	К.С.Коленко, М.Д.Чайка, Ф.Э.Бухаров, Е.Н.Пахомов, М.Г.Иванов	Программист, Разработчик БД, Проектный менеджер, Системный аналитик, Системный администратор	650, 1200, 930, 870, 450	18.5, 14.3, 25.0, 20.3, 16.0
2542	КНС-432	8624, 8912, 8745, 8685, 8475	К.А.Большаков, Т.Н.Козин, Ф.Э.Бухаров, О.Е.Шигаева, Э.К.Чуприна	Программист, Водитель, Проектный менеджер, Разработчик БД, Системный аналитик	650, 320, 930, 1200, 870	23.1, 15.1, 38.8, 31.3, 48.1
2543	ДНС-21	8951, 8547, 8456, 8685, 8012	Р.К.Бобылев, М.Д.Чайка, Т.П.Стаин, В.К.Сытников, Б.Ф.Грызунов	Программист, Разработчик БД, Проектный менеджер, Системный аналитик, Системный администратор	650, 1200, 930, 870, 450	47.2, 13.7, 44.2, 45.9, 40.1
2544	КНС-528	8952, 8912, 8745, 8685, 8547, 8475, 8012	К.С.Коленко, Т.Н.Козин, Ф.Э.Бухаров, О.Е.Шигаева, М.Д.Чайка, Э.К.Чуприна, М.Г.Иванов	Программист, Водитель, Проектный менеджер, Разработчик БД, Разработчик БД, Системный аналитик, Системный администратор	650, 320, 930, 1200, 1200, 870, 450	20.0, 38.0, 24.6, 44.4, 32.0, 50.0, 42.1

Рис. 2. Основные данные для отчетности

Проблемы целостности, избыточности и несогласованности данных должны быть решены во время проектирования БД.

Целью нормализации является обеспечение то, чтобы каждая таблица соответствовала концепции правильно сформированных связей, Таблицы после нормализации должны иметь следующие характеристики:

- Каждая таблица представляет отдельную сущность. Например, таблица ДИСЦИПЛИНА будет содержать только данные, которые непосредственно относятся к дисциплинам. Аналогично, таблица СТУДЕНТ будет содержать только данные об учениках;

- Каждое пересечение строки/столбца содержит только одно значение, а не группу значений;

- Ни один элемент данных не будет излишне сохранен в более чем одной таблице. Данные обновляются только в одном месте;

- Все неключевые атрибуты в таблице зависят только от первичного ключа. Данные уникально идентифицируются по значению первичного ключа;

- Каждая таблица не имеет аномалий вставки, обновления или удаления, что обеспечивает целостность и согласованность данных.

Для достижения этих целей процесс нормализации проводится через шаги, которые приводят к последовательно более высоким нормальным формам. Наиболее распространенные нормальные формы и их основные характеристики перечислены в таблице 1.

В обсуждении нормализации концепция ключей является основной темой. Ключ-кандидат является минимальным (неприводимым) суперключом. Первичный ключ — ключ-кандидат, выбранный в качестве основного, используемого для идентификации строк в таблице. Хотя нормализация обычно представляется с точки зрения ключей-кандидатов, это обсуждение предполагает для простоты, что каждая таблица имеет только один ключ-кандидат; следовательно, этот ключ-кандидат является первичным ключом.

С точки зрения разработчика данных, цель нормализации — обеспечить, чтобы все таблицы были как минимум в 3НФ. Существуют нормальные формы даже более высокого уровня. Однако нормальные формы, такие как пятая нормальная форма (5НФ) и нормальная форма ключа домена (КДНФ), вряд ли встретятся на практике и представляют в основном теоретический интерес.

Такие более высокие нормальные формы обычно увеличивают количество таблиц и связей, что снижает производительность, не добавляя никакой ценности в устранение избыточности данных. Некоторые очень специализированные приложения, такие как статистические исследования, могут требовать нормализации за пределами 4НФ, но эти приложения выходят за рамки большинства бизнес-операций.

Таблица 1.

Нормальные формы

Нормальная форма	Описание
Первая нормальная форма (1НФ)	Таблица находится в 1НФ, если все ее атрибуты являются простыми, все используемые домены должны содержать только скалярные значения. Не должно быть повторений строк в таблице.
Вторая нормальная форма (2НФ)	Таблица находится во 2НФ, если она находится в 1НФ и каждый не ключевой атрибут зависит от Первичного Ключа(ПК).
Третья нормальная форма (3НФ)	Таблица находится в 3НФ, когда находится во 2НФ и каждый не ключевой атрибут нетранзитивно зависит от первичного ключа.
Нормальная форма Бойса-Кодда (НФБК)	Таблица находится в НФБК, когда каждая нетривиальная и неприводимая слева функциональная зависимость обладает потенциальным ключом в качестве детерминанта.
Четвертая нормальная форма (4НФ)	Таблица находится в 4НФ, если она находится в НФБК и все нетривиальные многозначные зависимости фактически являются функциональными зависимостями от ее потенциальных ключей.
Пятая нормальная форма (5НФ)	Таблица находится в 5НФ, если она находится в 4НФ и отсутствуют сложные зависимые соединения между атрибутами.

Прежде чем обрисовать в общих чертах процесс нормализации, рекомендуется рассмотреть концепции определения и функциональной зависимости. В таблице 2 обобщены основные концепции.

Таблица 2.

Концепция функциональной зависимости

Концепция	Определение
Функциональная зависимость	Атрибут <i>B</i> полностью функционально зависит от атрибута <i>A</i> , если каждое значение <i>A</i> определяет одно и только одно значение <i>B</i> . Пример: ПРО_КОД → ПРО_НАЗВ (читается как ПРО_КОД функционально определяет ПРО_НАЗВ) В этом случае атрибут ПРО_КОД является определителем, а атрибут ПРО_НАЗВ зависимым.
Функциональная зависимость (обобщенное определение)	Атрибут <i>A</i> определяет атрибут <i>B</i> (то есть <i>B</i> функционально зависит от <i>A</i>), если все (обобщенное определение) строк в таблице, которые совпадают по значению для атрибута <i>A</i> , также совпадают по значению для атрибута <i>B</i> .
Полностью функциональная зависимость (составной ключ)	Если атрибут <i>B</i> функционально зависит от составного ключа <i>A</i> , но не от какого-либо подмножества этого составного ключа, атрибут <i>B</i> полностью функционально зависит от <i>A</i> .

Крайне важно понимать эти концепции, поскольку они используются для получения набора функциональных зависимостей для данной таблицы. Процесс нормализации работает по одной таблице за раз, выявляя зависимости и нормализуя ее. Нормализация начинается с определения зависимостей данной таблицы и постепенного разбиения ее на набор новых таблиц на основе зависимостей.

Два типа функциональных зависимостей представляют особый интерес при нормализации – частичные и транзитивные зависимости. Частичная зависимость существует, когда существует функциональная зависимость, в которой определитель является только частью первичного ключа. Например, если

$$(A, B) \rightarrow (C, D)$$

$$B \rightarrow C$$

и

$$(A, B)$$

является первичным ключом, то функциональная зависимость

$$B \rightarrow C$$

является частичной зависимостью, поскольку требуется только часть первичного ключа (B) определить значение C . Частичные зависимости, как правило, просты и их легко идентифицировать.

Транзитивная зависимость существует, когда существуют функциональные зависимости, такие как

$$X \rightarrow Y$$

$$Y \rightarrow Z$$

и X является первичным ключом. В этом случае зависимость

$$X \rightarrow Z$$

является транзитивной зависимостью, поскольку X определяет значение Z через Y . В отличие от частичных зависимостей, транзитивные зависимости труднее идентифицировать. Но существует эффективный способ выявления транзитивных зависимостей: они возникают только в том случае, если среди неключевых атрибутов существует функциональная зависимость. В предыдущем примере фактической транзитивной зависимостью является

$$X \rightarrow Z.$$

Однако зависимость

$$Y \rightarrow Z$$

сигнализирует о существовании транзитивной зависимости. Для решения проблем, связанных с транзитивными зависимостями, изменения в структуре таблицы делаются на основе функциональной зависимости, которая является признаком существования транзитивной зависимости.

Реляционная модель рассматривает данные как часть таблицы или коллекции таблиц, в которых должны быть идентифицированы все ключевые значения. На рисунке 1 содержатся так называемые повторяющиеся группы. Повторяющаяся группа получает свое имя из того факта, что для любого вхождения атрибута ключа может существовать группа из нескольких записей одного или нескольких типов. На рисунке 1 каждое вхождение одного кода проекта (ПРО_КОД) может ссылаться на группу связанных данных в столбце кода сотрудника, имя сотрудника, классификация работы и оплата за час. Например, проект ДНС-21 (ПРО_КОД = 2543) содержит пять значений для каждого из этих атрибутов.

Нормализация структуры таблицы уменьшит избыточность данных. Если повторяющиеся группы существуют, их необходимо устранить, убедившись, что каждая строка определяет один экземпляр сущности и что на каждом пересечении строки-столбца

находится только одно значение. Зависимости должны идентифицированы для диагностики нормальной формы. Идентификация нормальной формы позволяет узнать, где вы находитесь в процессе нормализации. Нормализация начинается с простой трехшаговой процедуры.

Шаг 1. Устранение повторяющихся групп. Нужно начать с представления данных в табличном формате, где каждая ячейка имеет одно значение и нет повторяющихся групп. Чтобы исключить повторяющиеся группы, нужно изменить таблицу с фокуса проекта на фокус назначения, то есть, создать отдельные строки для каждого сотрудника, назначенного каждому проекту, преобразовав многозначные атрибуты в однозначные атрибуты. Это изменение преобразует таблицу на рисунке 1 в 1НФ, как показано на рисунке 3.

Таблица: ОТЧЕТ

База данных: АСУ

ПРО_КОД	ПРО_НАЗВ	СОТР_КОД	СОТР_ФИО	ДЛЖ_НАЗВ	РАБ_СТМ	РАБ_КОЛ
2541	Ун-Еган	8951	К.С.Коленко	Программист	650,00 Р	18,5
2541	Ун-Еган	8547	М.Д.Чайка	Разработчик БД	1 200,00 Р	14,3
2541	Ун-Еган	8745	Ф.Э.Бухаров	Проектный менеджер	930,00 Р	25,0
2541	Ун-Еган	8685	Е.Н.Пахомов	Системный аналитик	870,00 Р	20,3
2541	Ун-Еган	8012	М.Г.Иванов	Системный администратор	450,00 Р	16,0
2542	КНС-432	8624	К.А.Большаков	Программист	650,00 Р	23,1
2542	КНС-432	8912	Т.Н.Козин	Водитель	320,00 Р	15,1
2542	КНС-432	8745	Ф.Э.Бухаров	Проектный менеджер	930,00 Р	38,8
2542	КНС-432	8685	О.Е.Шигаева	Разработчик БД	1 200,00 Р	31,3
2542	КНС-432	8475	Э.К.Чуприна	Системный аналитик	870,00 Р	48,1
2543	ДНС-21	8951	Р.К.Бобылев	Программист	650,00 Р	47,2
2543	ДНС-21	8547	М.Д.Чайка	Разработчик БД	1 200,00 Р	13,7
2543	ДНС-21	8456	Т.П.Стаин	Проектный менеджер	930,00 Р	44,2
2543	ДНС-21	8685	В.К.Сытников	Системный аналитик	870,00 Р	45,9
2543	ДНС-21	8012	Б.Ф.Грызунов	Системный администратор	450,00 Р	40,1
2544	КНС-528	8952	К.С.Коленко	Программист	650,00 Р	20,0
2544	КНС-528	8912	Т.Н.Козин	Водитель	320,00 Р	38,0
2544	КНС-528	8745	Ф.Э.Бухаров	Проектный менеджер	930,00 Р	24,6
2544	КНС-528	8685	О.Е.Шигаева	Разработчик БД	1 200,00 Р	44,4
2544	КНС-528	8547	М.Д.Чайка	Разработчик БД	1 200,00 Р	32,0
2544	КНС-528	8475	Э.К.Чуприна	Системный аналитик	870,00 Р	50,0
2544	КНС-528	8012	М.Г.Иванов	Системный администратор	450,00 Р	42,1

Рис. 3. Таблица в первой нормальной форме (1НФ)

Шаг 2: Определение первичного ключа. Если посмотреть на рисунок 2, заметно, что ПРО_КОД не является адекватным первичным ключом, потому что номер проекта не уникально идентифицирует каждую строку. Например, значение 2543 ПРО_КОД может идентифицировать любую из пяти строк, содержащих сотрудников, работающих над проектом ДНС-21. Чтобы поддерживать правильный первичный ключ, который будет однозначно идентифицировать любое значение атрибута, новый ключ должен состоять из комбинации ПРО_КОД и СОТР_КОД. Например, используя данные, показанные на рисунке 2, если известно, что ПРО_КОД = 2543 и СОТР_КОД = 8547, значения для атрибутов ПРО_НАЗВ, СОТР_ФИО, ДЛЖ_НАЗВ, РАБ_СТМ и РАБ_КОЛ должны быть «ДНС-21», «М.Д.Чайка», «Разработчик БД», 1200 р. и 13.7 соответственно.

Шаг 3. Определение всех зависимостей. Идентификация ПК на шаге 2 означает, что уже определена следующая зависимость:

ПРО_КОД, СОТР_КОД → ПРО_НАЗВ, СОТР_ФИО, ДЛЖ_НАЗВ, РАБ_СТМ, РАБ_КОЛ

То есть все значения ПРО_НАЗВ, СОТР_ФИО, ДЛЖ_НАЗВ, РАБ_СТМ и РАБ_КОЛ зависят от сочетания ПРО_КОД и СОТР_КОД и определяются им.

Достижение ИНФ недостаточно для устранения всех аномалий, которые существовали в исходной структуре. ИНФ работал с повторяющимися группами и гарантировал, что таблица соответствует требованиям для реляционной таблицы. Однако аномалии сохраняются. Например, каждый раз, когда другой сотрудник назначается проекту, некоторые записи данных (такие как ПРО_НАЗВ, СОТР_ФИО, и РАБ_СТМ) повторяются без необходимости. В идеале, запись номера сотрудника должна быть достаточной для идентификации М.Д.Чайка, описания ее работы и ее почасовой оплаты. Поскольку код 8547 идентифицирует только одного человека, его атрибуты (имя, должность и т.д.) не нужно вводить каждый раз при добавлении или обновлении задания.

Аномалии, которые остаются, существуют, потому что есть дополнительные зависимости. Например, код проекта определяет название проекта. Другими словами, имя проекта зависит от кода проекта. Можно написать эту зависимость как:

$$\text{ПРО_КОД} \rightarrow \text{ПРО_НАЗВ}$$

Кроме того, если известно код сотрудника, можно определить имя его, должность и плату за час. Следовательно, можно определить зависимость, показанную ниже:

$$\text{СОТР_КОД} \rightarrow \text{СОТР_ФИО, ДЛЖ_НАЗВ, РАБ_СТМ}$$

Проще говоря, у сотрудника есть следующие атрибуты: номер, имя, должность и плата за час.

Некоторые зависимости более очевидны, чем другие. Например, бизнес-правило «Каждая должность имеет определенную плату в час» подразумевает, что плата за час зависит от должности. Однако, обсуждения основаны на точке зрения процесса нормализации и служат для демонстрации того, как нормализация может также помочь в проверке бизнес-правил.

Изучив данные на рисунке 3, видно, что знание должностей означает знание платы за час для них. (Например, все системные аналитики или программисты имеют одинаковую плату за час независимо от проекта или сотрудника.) Другими словами, плата за час зависит от классификации должностей, а не от сотрудника. Следовательно, можно определить последнюю зависимость:

$$\text{ДЛЖ_НАЗВ} \rightarrow \text{РАБ_СТМ}$$

Однако эта зависимость существует между двумя неключевыми атрибутами; следовательно, это говорит о том, что существует транзитивная зависимость. Зависимости показаны на рисунке 4. Поскольку такая диаграмма отображает все зависимости, найденные в данной структуре таблицы, она называется диаграммой зависимостей. Диаграммы зависимостей очень полезны для получения всех связей между атрибутами таблицы, и их использование снижает вероятность пропуск важную зависимость.

1НФ (**ПРО_КОД**, **ПРО_НАЗВ**, **СОТР_КОД**, СОТР_ФИО, ДЛЖ_НАЗВ, РАБ_СТМ, РАБ_КОЛ)

Частичные зависимости:

(ПРО_КОД → ПРО_НАЗВ)

(СОТР_КОД → СОТР_ФИО, ДЛЖ_НАЗВ, РАБ_СТМ)

Транзитивные зависимости:

(ДЛЖ_НАЗВ → РАБ_СТМ)

Рис. 4. 1НФ Диаграмма зависимости

Изучая рисунок 3, нужно обратить внимание на следующие особенности диаграммы:

1. Атрибуты первичного ключа выделены жирным шрифтом, подчеркнуты и имеют другой цвет.

2. Стрелки над атрибутами указывают все желаемые зависимости, то есть зависимости, основанные на первичном ключе. В этом случае обратите внимание, что атрибуты сущности зависят от комбинации ПРО_КОД и СОТР_КОД.

3. Стрелки под диаграммой указывают на менее желательные зависимости. Существует два типа таких зависимостей:

а) *Частичные зависимости.* Нужно знать только ПРО_КОД, чтобы определить ПРО_НАЗВ; то есть ПРО_НАЗВ зависит только от части первичного ключа. Кроме того, нужно знать только СОТР_КОД, чтобы найти СОТР_ФИО, ДЛЖ_НАЗВ и РАБ_СТМ. Зависимость, основанная только на части составного первичного ключа, является частичной зависимостью.

б) *Транзитивные зависимости.* РАБ_СТМ зависит от ДЛЖ_НАЗВ. Поскольку ни РАБ_СТМ, ни ДЛЖ_НАЗВ не являются ключевым атрибутом, условие указывает на транзитивную зависимость. Другими словами, транзитивная зависимость существует, когда функциональная зависимость существует только среди неключевых атрибутов. Транзитивные зависимости дают аномалии данных.

Термин первая нормальная форма (1НФ) описывает табличный формат, который соответствует определению реляционной таблицы, в которой:

- Все ключевые атрибуты определены;
- В таблице нет повторяющихся групп. Другими словами, каждое пересечение строки/столбца содержит одно и только одно значение;
- Все атрибуты зависят от первичного ключа.

Рисунок 3 включает в себя реляционную схему для таблицы в 1НФ и текстовую запись для каждой идентифицированной зависимости.

Все реляционные таблицы удовлетворяют требованиям 1НФ. Хотя данные 1НФ на рисунке 2 являются улучшением по сравнению с ненормализованными данными на рисунке 1, они по-прежнему имеют нежелательные проблемы, которые вызывают аномалии данных.

Хотя частичные зависимости иногда используются по соображениям производительности, их следует использовать с осторожностью, поскольку таблица,

содержащая частичные зависимости, все еще подвержена избыточности данных и, следовательно, разным аномалиям. В примере есть следующие аномалии:

а) *Аномалии обновление.* Модификация ДЛЖ_НАЗВ для сотрудника М.Д.Чайка требует обновления многих записей; в противном случае это приведет к несоответствиям данных.

б) *Аномалия изменение.* Добавление нового сотрудника требует, чтобы сотрудник был назначен для проекта и, следовательно, вводил дубликаты информации о проекте. Если сотрудник еще не назначен проекту, для завершения ввода данных сотрудника необходимо создать несуществующий проект.

в) *Аномалия удаление.* Предположим, что только один сотрудник связан с данным проектом. Если этот сотрудник удален, информация о проекте также будет удалена.

Избыточность данных возникает потому, что каждая запись строки требует дублирования данных. В результате могут появиться разные версии имени сотрудника, должности или почасовой оплаты. Например, имя сотрудника для СОТР_КОД = 8547 может быть введено как «М.Д. Чайка», «Чайка М.Д.» или «Мария Дмитриевна Чайка». Название проекта также может быть введено правильно как «ДНС-21» или с ошибкой как «ДНС21». Такие аномалии данных нарушают правила целостности и согласованности реляционной базы данных.

Преобразование в 2НФ происходит только тогда, когда 1НФ имеет составной первичный ключ. Если 1НФ имеет первичный ключ с одним атрибутом, то таблица автоматически становится 2НФ. Преобразование 1НФ на 2НФ просто. Начиная с формата 1НФ, показанного на рисунке 3, нужно делать следующие шаги:

Шаг 1. Создание новых таблиц для устранения частичных зависимостей. Для каждого компонента первичного ключа, который действует как определитель частичной зависимости, нужно создать новую таблицу с копией этого компонента в качестве первичного ключа. Хотя эти компоненты размещены в новых таблицах, важно, чтобы они также оставались в исходной таблице. Определители должны оставаться в исходной таблице, поскольку они будут внешними ключами для отношений, необходимых для связи этих новых таблиц с исходной таблицей. Чтобы построить пересмотренную диаграмму зависимостей, нужно записать каждый ключевой компонент в отдельной строке, а затем исходный (составной) ключ в последней строке. Например,

```
ПРО_КОД
СОТР_КОД
ПРО_КОД СОТР_КОД
```

Каждый компонент станет ключом в новой таблице. Другими словами, исходная таблица теперь разделена на три таблицы (ПРОЕКТ, СОТРУДНИК и НАЗНАЧЕНИЕ).

Шаг 2. Переназначение соответствующих зависимых атрибутов. Можно использовать рисунок 3 для определения атрибутов, которые входят в частичные зависимости. Зависимости для исходных ключевых компонентов находятся путем изучения стрелок под диаграммой зависимостей, показанной на рисунке 3. Атрибуты, которые входят в частичные зависимости, удаляются из исходной таблицы и помещаются в новую таблицу с определителем зависимости. Любые атрибуты, которые не входят в частичные зависимости, останутся в исходной таблице. Другими словами, три таблицы, полученные в результате преобразования в 2НФ, имеют соответствующие имена (ПРОЕКТ, СОТРУДНИК и НАЗНАЧЕНИЕ) и описываются следующими реляционными схемами:

```
ПРОЕКТ (ПРО_КОД, ПРО_НАЗВ)
СОТРУДНИК (СОТР_КОД, СОТР_ФИО, ДЛЖ_НАЗВ, РАБ_СТМ)
```

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРО_КОД, СОТР_КОД, НАЗ_ЧАСЫ)

Поскольку количество часов, потраченных на каждый проект каждым сотрудником, зависит как от ПРО_КОД, так и от СОТР_КОД, нужно оставить этот атрибут в таблице НАЗНАЧЕНИЕ как НАЗ_ЧАСЫ. Таблица НАЗНАЧЕНИЕ содержит составной первичный ключ, состоящий из атрибутов ПРО_КОД, СОТР_КОД. Оставив детерминанты в исходной таблице, а также сделав их первичными ключами новых таблиц, были созданы связь первичный ключ/внешний ключ. Например, в таблице СОТРУДНИК СОТР_КОД является первичным ключом. В таблице НАЗНАЧЕНИЕ СОТР_КОД является частью составного первичного ключа (ПРО_КОД, СОТР_КОД) и является внешним ключом, связывающим таблицу СОТРУДНИК с таблицей НАЗНАЧЕНИЕ.

Результаты шагов 1 и 2 показаны на рисунке 5. На этом этапе большинство аномалий, обсужденных ранее, были устранены. Например, если необходимо добавить, изменить или удалить проект, нужно перейти только к таблице ПРОЕКТ и внести изменения только в одну строку.

Рис. 5. Вторая нормальная форма (2НФ)

Поскольку частичная зависимость может существовать только в том случае, если первичный ключ таблицы состоит из нескольких атрибутов, таблица, которая находится в 1НФ и первичный ключ состоит только из одного атрибута, автоматически попадает в 2НФ.

Таблица находится во второй нормальной форме (2НФ), когда:

- Она находится в 1НФ;
- Не содержит частичных зависимостей; то есть ни один атрибут не зависит только от части первичного ключа.

Рисунок 4 по-прежнему показывает транзитивную зависимость, которая может генерировать аномалии. Например, если оплата за час изменяется для классификации должностей, проводимой многими сотрудниками, это изменение должно быть сделано для каждого из этих сотрудников. Если пропустит обновление некоторых записей о сотрудниках,

на которые влияет изменение оплаты за час, для разных сотрудников с одинаковой должности будут разные почасовые платежи.

Аномалии данных, созданные организацией базы данных, показанной на рисунке 4, легко устранить, выполнив следующие два шага:

Шаг 1. Создание новых таблиц для устранения транзитивных зависимостей. Для каждой транзитивной зависимости нужно записать копию ее детерминанта в качестве первичного ключа для новой таблицы. Детерминант — это любой атрибут, значение которого определяет другие значения в строке. Если у существуют три разные транзитивные зависимости, будут три разных детерминанта. Как и при преобразовании в 2НФ, важно, чтобы детерминант оставался в исходной таблице, чтобы служить внешним ключом. На рисунке 4 показана только одна таблица, которая содержит транзитивную зависимость. Нужно записать детерминант для этой транзитивной зависимости как:

ДЛЖ_НАЗВ

Шаг 2. Переименование соответствующих зависимых атрибутов Используя рисунок 4, нужно определить атрибуты, которые зависят от каждого детерминанта, определенного на шаге 1. Поместить зависимые атрибуты в новые таблицы с их детерминантами и удалить их из исходных таблиц. В этом примере нужно исключить РАБ_СТМ из таблицы СОТРУДНИК, показанной на рисунке 4, и оставить определение следующим образом:

СОТР_КОД → СОТР_ФИО, ДЛЖ_НАЗВ

На рисунке 6 показана диаграмма зависимостей содержит все таблицы, которые определены в шагах 1 и 2. Для новой таблицы подходящая имя: ДОЛЖНОСТЬ. Каждая таблица имеет детерминант и что ни одна таблица не содержит недопустимых зависимостей.

Рис. 5. Третья нормальная форма

Другими словами, после завершения преобразования 3НФ база данных будет содержать четыре таблицы:

ПРОЕКТ (ПРО_КОД, ПРО_НАЗВ)

СОТРУДНИК (СОТР_КОД, СОТР_ФИО, ДЛЖ_НАЗВ)

ДОЛЖНОСТЬ (ДЛЖ_НАЗВ, РАБ_СТМ)

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРО_КОД, СОТР_КОД, НАЗ_ЧАСЫ)

Данное преобразование устранило транзитивную зависимость исходной таблицы СОТРУДНИК. Таким образом, таблицы находятся в третьей нормальной форме (3НФ).

Таблица находится в третьей нормальной форме (3НФ), когда:

- Она находится в 2НФ;
- Не содержит транзитивных зависимостей.

Есть сходство между решением проблем 2НФ и 3НФ. Чтобы преобразовать таблицу из 1НФ в 2НФ, необходимо удалить частичные зависимости. Чтобы преобразовать таблицу из 2НФ в 3НФ, необходимо удалить транзитивные зависимости. Независимо от того, является ли «проблемная» зависимость частичной или транзитивной, решение остается одним и тем же: создать новую таблицу для каждой проблемной зависимости. Детерминант зависимости проблемы остается в исходной таблице и помещается в качестве первичного ключа новой таблицы. Зависимые элементы удаляются из исходной таблицы и помещаются в новую таблицу как неключевые атрибуты.

Прежде чем перейти к 3НФ, обязательно, чтобы 2НФ была достигнута. Необходимо разрешить частичные зависимости перед разрешением транзитивных зависимостей. Каждая таблица должна иметь только один ключ-кандидат, который является первичным ключом.

Нормализация — метод, используемый для разработки таблиц, в которых избыточность данных сведена к минимуму. Первые три нормальные формы (1НФ, 2НФ и 3НФ) являются наиболее практичными. Со структурной точки зрения более высокие нормальные формы лучше, чем более низкие нормальные формы, потому что более высокие нормальные формы дают относительно меньшее количество избыточных данных в базе данных. Таблица, которая не входит в 3НФ, может быть разбита на новые таблицы, пока все таблицы не будут соответствовать требованиям 3НФ.

Нормализация является важной частью процесса проектирования. Поскольку сущности и атрибуты определяются в процессе моделирования ER, каждая сущность подвергается проверкам нормализации и формирует новые сущности по мере необходимости.

Литература

1. Chen P. P. S. The entity-relationship model—toward a unified view of data // ACM transactions on database systems (TODS). 1976. Vol. 1. №1. P. 9-36. <https://doi.org/10.1145/320434.320440>
2. Codd E. F. A relational model of data for large shared data banks // Software pioneers. Springer, Berlin, Heidelberg, 2002. P. 263-294. https://doi.org/10.1007/978-3-642-59412-0_16
3. Fagin R. The decomposition versus synthetic approach to relational database design // Proceedings of the third international conference on Very large data bases-Volume 3. 1977. P. 441-446.
4. Kossmann D., Stocker K. Iterative dynamic programming: a new class of query optimization algorithms // ACM Transactions on Database Systems (TODS). 2000. Vol. 25. №1. P. 43-82. <https://doi.org/10.1145/352958.352982>
5. Eswaran K. P., Gray J. N., Lorie R. A., Traiger I. L. The notions of consistency and predicate locks in a database system // Communications of the ACM. 1976. Vol. 19. №11. P. 624-633. <https://doi.org/10.1145/360363.360369>
6. Дейт К. Введение в системы баз данных. М.: Наука, 1980. 464 с.
7. Коннолли Т., Бегг К., Страчан А. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. М.: Вильямс, 2000. 1120 с.

8. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход: пер. с англ. М.: Мир, 1978. 432 с.
9. Мейер М. Теория реляционных баз данных. М.: Мир, 1987. 608 с.
10. Ульман Дж. Основы систем баз данных. М.: Финансы и статистика, 1983. 334 с.

©Мамедли Р. Э., 2020